

Recurso local e aproximação luso-colonial: exemplos do uso de madeira na obra de Alcides da Rocha Miranda

Liege Sieben Puhl

Arquiteta e Urbanista pelo Centro Universitário Ritter do Reis (UNIRITTER)
Mestre em Teoria, História e Crítica em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR)

Endereço: Rua Dr. Mário Totta, 505, Bairro: Tristeza, Porto Alegre, RS. CEP: 91920-130
Fone: (51)32792874

liegepuhl@gmail.com

Recurso local e aproximação luso-colonial: exemplos do uso de madeira na obra de Alcides da Rocha Miranda

Resumo

O arquiteto Alcides da Rocha Miranda, cuja obra é filiada à escola carioca moderna, utilizou madeira como alternativa estrutural, vedação, controle de iluminação e mobiliário em projetos em obras em Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Nos projetos mineiros da década de 40 – Residência do Diretor da Cia. de Telefones, Prefeitura de Congonhas do Campo e Grupo Escolar do Serro – foi prevista estrutura independente de madeira. Esse era o recurso disponível no local, o que dá aos projetos caráter vernáculo. Todos tem volumes tipo pavilhões, de 2 a 3 pavimentos, com pilotis esbeltos e linhas delicadas.

Também na década de 40 a madeira aparece como vedação de balcão corrido e como estrutura de alpendre na Residência do Arquiteto e na Residência Celso Rocha Miranda (1ª etapa), respectivamente. A primeira chama atenção pelo desenho refinado das venezianas que vedam o balcão. Os elementos de madeira de ambas casas, situadas no Rio de Janeiro, fazem referência à arquitetura colonial portuguesa com seus alpendres, balcões corridos, venezianas e treliças.

Controle de iluminação através de brises e venezianas de madeira é o que apresentam a Capela dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e a Residência de Vivi Nabuco, em Minas Gerais. Trazendo à tona novamente a referência portuguesa, o arquiteto trabalha com a madeira como filtro junto a esquadrias de vidro. Especialmente usada na residência, a madeira também é estrutura de alpendre, telhado e treliças, reforçando a ligação com a tradição arquitetônica portuguesa.

Abstract

The architect Alcides da Rocha Miranda, whose work is affiliated with the modern school from Rio de Janeiro city used wood as a structural alternative, fencing, lighting control and furniture designs in the works in Minas Gerais and Rio de Janeiro.

Minas Gerais designs in the 40s - Residence of the Phone Company's director, Congonhas do Campo City Hall and the Serro Elementary School - were planned with wood structure. This was the feature available on site, which gives the design a vernacular character. All volumes are like pavilions, 2-3 floors, with slender pillars and delicate lines.

Also in the 40s wood is used to seal balconies and as a porch structure in the Architect's Residence and the Residence Celso Rocha Miranda (1st stage), respectively. The first calls attention for the refined design of the shutters that seal the balcony. The wood elements of both houses, located in Rio de Janeiro, refer to the Portuguese colonial architecture with its porches, balconies, shutters and frames.

Lighting control via brises-soleil and wooden shutters is showing the Bandeirantes Chapel in Rio de Janeiro, and Residence Vivi Nabuco, in Minas Gerais. Bringing up again the Portuguese reference, the architect works with wood as a filter along the glass frames. Especially used in the Residence, wood is also the structure of the porch, roof and frames, reinforcing the link with the Portuguese architectural tradition.

Recurso local e aproximação luso-colonial: exemplos do uso de madeira na obra de Alcides da Rocha Miranda

O arquiteto e sua obra

A variada produção arquitetônica de Alcides da Rocha Miranda vai de 1934 a 1997. Tal obra expressa sua filiação à escola carioca moderna. A madeira tem um papel secundário na sua carreira, sendo o concreto armado a principal opção para o arquiteto, em termos estruturais. Rocha Miranda sugere e utiliza madeira tanto como alternativa estrutural, quanto para controle de iluminação, vedação e mobiliário, como será visto a seguir. Ao mesmo tempo ele se usa deste material para fazer menções à arquitetura colonial brasileira. Como seu mestre Lucio Costa, Alcides acreditava que as heranças culturais poderiam ser utilizadas na arquitetura não como meras cópias, como se fazia no Neocolonial, e sim usando aquilo que elas têm de permanente. Esta postura de Alcides também é resultado dos anos que passou no SPHAN, que lhe muniram de um vasto repertório arquitetônico luso-colonial. Somado a isto, o seu gosto pela herança arquitetônica colonial portuguesa, a *verdade* em arquitetura,

No início dos anos 30, o mundo procurava uma saída para esse caos do ecletismo. O mundo procurava a verdade. Nós, os modernistas, a encontramos no passado, na arquitetura colonial, que valoriza a sombra, que se preocupa com o homem, com o clima, com o ambiente.¹

De fato a utilização de treliças e persianas de madeira, ou de outros materiais, destaca-se na obra de Rocha Miranda, proporcionando uma equilibrada entrada de luz nos ambientes.

Há também o caráter vernáculo na obra do arquiteto no trato com a madeira, sendo usada como recurso natural local. Encontram-se diversos exemplos na arquitetura moderna brasileira que associam o repertório luso-colonial ou a tradição vernácula à arquitetura moderna, entre eles a versão moderna da Casa Fontes (1930), as Casas sem dono (1931-35), as casas da Chácara Coelho Duarte (1932 ou 33), a vila em Monlevade (1934), todos de Lucio Costa.

Estrutura independente

Na década de 40 Alcides da Rocha Miranda previu estrutura independente de madeira e vedação em taipa de mão para 3 projetos em Minas Gerais: Residência do Diretor da Cia. de Telefones, Prefeitura de Congonhas do Campo e Grupo Escolar do Serro. Exemplares arquitetônicos modernos, os 3 estão localizados em cidades históricas coloniais mineiras, situação semelhante ao Hotel de Ouro Preto (1940-44) de Niemeyer e Lucio Costa. Porém a Residência do Diretor e o Grupo Escolar estão localizados fora do conjunto histórico das cidades de Ouro Preto e Serro, respectivamente. Os projetos mineiros de Alcides revelam volumes tipos pavilhão, de 2 a 3 pavimentos, com pilotis esbeltos e linhas delicadas.

A Residência do Diretor tem 3 pavimentos, com base semi vazada sob pilotis de ordem singela, extremamente esbeltos, localizados na borda da laje. A expansão da base se dá pelo avanço do pilotis em relação ao corpo, para a esquerda, sustentando uma rampa dividida em dois lances retos articulada com o terraço lateral superior. No outro extremo do volume, à direita, há uma parede de pedra ajustada à topografia acidentada do terreno. A base traz nova versão de um vazio entre dois sólidos, esquema recorrente na produção carioca. O volume tem empenas cegas e a fachada frontal é vedada por planos opacos e de vidro.

1-Residência do Diretor da Cia. de Telefones – fotomontagem com maquete.

No caso da Prefeitura de Congonhas a estrutura independente de madeira é de pilar e viga com seção retangular. O volume é um pavilhão horizontal de 2 pavimentos e 5 vãos. A base é contida, semimaciça sob pilotis de ordem colossal. Os apoios ficam no bordo da laje entre os dois pavimentos. Há um balcão com 6 vãos, superposto ao volume, formando com este um “L”. A ponta solta do balcão - equivalente ao vão a mais em relação ao volume - é vazada de frente a fundos e ganha ar de palanque frente a um largo ocupado por rampa diagonal que se encurva e encaixa nos guarda-corpos da ponta oposta. Na fachada principal a base está recuada à estrutura, porém há um trecho fechado por um plano opaco que se estende por dois módulos de 5 m, localizado na linha do pilotis. Neste mesmo trecho de fachada o segundo pavimento é totalmente vazado – se há guarda corpo é transparente ou vazado - fazendo o contraponto ao trecho maciço abaixo. Nos outros módulos da fachada do segundo pavimento há guarda corpo maciço recuado à estrutura. Com exceção de um destes módulos todos têm brises também recuados à estrutura. As fachadas laterais são opacas e uma delas tem dois rasgos horizontais com esquadrias. Como na casa de Ouro Preto, a composição trabalha a justaposição de duas faixas de igual altura e tratamento diferente.

2- Prefeitura de Congonhas do Campo – maquete.

3- Planta baixa.

4- Corte transversal.

A edificação para o Grupo Escolar do Serro apresenta estrutura mista com pilotis de madeira e paredes portantes. O volume se distribui em 3 níveis sobre a encosta de um morro. O acesso à edificação se dá por uma rampa sobressalente estruturada em pilotis. O guarda-corpo da rampa e da varanda do 2º nível é treliçado. Na fachada frontal a altura do pilotis corresponde ao duplo pé-direito: a ordem é colossal. Na fachada lateral, à medida que vai aumentando a cota de nível do terreno, a altura do pilotis vai diminuindo. A cobertura da escola é um telhado borboleta com telha canal, com água-furtada num trecho da cobertura no 3º nível possibilitando a entrada de luz natural.

5- Grupo Escolar do Serro – fotomontagem com maquete.

6- Planta baixa 1º piso.

7- Planta baixa 2º piso.

8- Planta baixa 3º piso.

9- Corte longitudinal.

10- Fachada lateral.

Alpendres, balcões corridos e guarda-corpos

Também na década de 40 a madeira aparece como vedação de balcão corrido na residência que Rocha Miranda projetou e construiu para si mesmo na capital fluminense (1942-43).² O volume consiste em um pavilhão de dois pavimentos, base semimaciça, contida e estrutura portante. A cobertura é de uma água de telha de barro. A referência à arquitetura colonial portuguesa vernácula se dá pelo uso de umbral de pedra sabão na porta de entrada e pela existência do balcão corrido em balanço. O peitoril do balcão é formado por venezianas de madeira em duas séries, fazendo menção ao o muxarabi. O arquiteto combina estas venezianas com outras, de alumínio, esmaltadas em branco. Há venezianas também por trás das vidraças do estúdio.

11- Residência do Arquiteto.

12- Balcão corrido.

13- Planta baixa térreo.

14- Planta baixa 2º pavimento.

A Residência Celso Rocha Miranda,³ em Petrópolis (RJ), foi construída em 2 etapas: 1944 e 1956. Houve um 1º projeto que, segundo o Alcides⁴, foi inspirado pelas antigas casas mineiras: *um andar único, marcadamente horizontal, com um grande alpendre*. Em seguida o 1º projeto foi substituído por outro, construído, de dois pavimentos com porão, cobertura de duas águas rasas em telha francesa com beirais avançados. Feita em pedra, a base semimaciza adapta a

residência à topografia. O alpendre tem estrutura de madeira e pedra, com guarda-corpo em listas horizontais de madeira. É coberto com meia água, se apõe à frente da sala e do quarto térreos, na fachada frontal, e se estende avançando lateralmente em esquadro com o volume principal e expandindo a base. Na fachada oposta há uma varanda semi coberta com estrutura de madeira e guarda-corpo apresentando o mesmo acabamento do guarda-corpo do alpendre. As superfícies são totalmente despojadas e planares. O alpendre e varanda corridos são similares à varanda da casa do arquiteto em Botafogo (1942): delicados, com guarda-corpo em listas horizontais de madeira, como persianas, apoiadas em postes esbeltos em sucessão regular.

15- Residência Celso Rocha Miranda (1ª etapa) - fachada frontal.

16- Fachada lateral oeste.

17- Planta baixa térreo.

18- Planta baixa 2º pavimento.

Paredes, controle de iluminação e mobiliário

Na Capela da Federação de Bandeirantes do Brasil (1955) Rocha Miranda usou madeira tanto como divisórias, filtro de luz nas janelas e mobiliário. Ele foi o idealizador do projeto que depois foi desenvolvido pelo Grupo Cooperativo de Arquitetos,⁵ também responsável pelo desenho do mobiliário. A capela foi construída na sobreloja do edifício sede da Federação de Bandeirantes do Brasil. A parede que divide a capela da circulação da sobreloja é toda revestida de madeira jacarandá e nela estão as duas portas que dão acesso à capela, a principal, mais larga, no eixo longitudinal daquela, e o acesso secundário mais estreito no lado direito da parede de jacarandá. Dois planos de madeira posicionados um de cada lado do altar simetricamente reforçam a separação entre os dois grandes ambientes da capela, *o público e o privado*, além de emoldurarem o altar e darem privacidade ao acesso para a área de apoio. Com a intenção de proporcionar um ambiente de mais recolhimento, foram colocadas paredes laterais com venezianas de madeira clara internamente às paredes do edifício. As venezianas difundem tanto a luz natural vinda da fachada do edifício, como da iluminação artificial inserida por trás delas. As paredes de veneziana são inclinadas para dar a sensação de que o pé-direito é maior. Além disso, a construção destas paredes possibilitou também que se acertasse a mesma distância entre elas e as colunas do edifício afirmando a simetria entorno do eixo longitudinal da capela. A distância entre as colunas e as paredes do edifício que limitam a capela não era a mesma. No altar há três símbolos eucarísticos em alto relevo de madeira escura sobre fundo cor de tijolo. O sacrário fica embutido no altar e atrás deste, sobre o fundo de cortina, há uma esbelta cruz de pau-brasil.

19- Capela da Federação de Bandeirantes.

20- Detalhe venezianas.

21- Planta baixa.

O projeto para a Residência Vivi Nabuco (1987-89)⁶ consiste em uma intervenção contemporânea a partir das reminiscências de uma casa do século XVIII componente do conjunto histórico de Tiradentes (MG). Rocha Miranda, com a colaboração de Ana Luisa Dias Leite, projetou e construiu uma residência nova e moderna. Somente a parede frontal e parte da cobertura da casa antiga foram preservadas. Toda a área nova construída acompanha a declividade do terreno e o passante na rua não a vê. A base da casa é semimaciza e contida. Sua estrutura mistura ora pilares de madeira – esbeltos e de seção quadrada - ora paredes portantes. A solução para o problema da iluminação e da ventilação da casa nova - já que a casa existente está colada nas

empenas vizinhas, situação comum dos conjuntos arquitetônicos coloniais – gerou o partido geral do projeto: uso de pátios internos. A residência conta com diversos pátios internos, sendo que três são micro-pátios. A iluminação obtida através destes pátios é surpreendente, assim como os efeitos resultantes da entrada de luz nas esquadrias que possuem elementos verticais de madeira, funcionando como filtros. Entre um dos pátios e a esquadria de dois banheiros há ainda uma floreira e brises verticais de madeira, que neste caso também servem para dar privacidade aos banheiros. A escada em madeira que leva aos quartos foi inspirada na escada da casa do Padre Toledo na mesma cidade, também do século XVIII, hoje museu regional. Além deste elemento, outros usados foram inspirados no repertório arquitetônico de Tiradentes - ou repertório luso-colonial: o alpendre, as treliças e as almofadas de portas. O forro da circulação, que liga os núcleos, é de palha tramada, recurso muito comum nas casas da cidade e foi usado em outras partes da casa como dentro de molduras de madeira decorando portas e bandeiras de portas.

22- Residência Vivi Nabuco.

23- Elementos verticais de madeira como filtro de luz.

24- Brises de madeira.

Recurso local e aproximação luso-colonial

Os projetos e obras mostrados não representam a totalidade dos trabalhos de Rocha Miranda onde aparece madeira. Foram selecionados os mais relevantes. A sugestão da madeira como estrutura independente nos projetos mineiros da década de 40 é interessante, pois são poucos os exemplares da arquitetura moderna brasileira que usam estrutura em madeira, entre eles o Hotel Parque São Clemente (1944-45) de Lucio Costa e alguns projetos de Vital Brazil. Em primeiro lugar fica clara a opção de Alcides pela madeira estrutural, trazendo a tônica vernácula, pois este era o recurso que o local oferecia. Em segundo lugar estão as referências ao entorno arquitetônico colonial português presentes nos 3 edifícios de caráter e princípios modernos: estrutura independente, pilotis, brises, esquadrias alongadas de vidro e terraços.

Os projetos mineiros da década de 40 se enquadram na tendência que Jorge Czajkowski⁷ chamou de *nativismo carioca*, implicando a valorização da tradição construtiva racional vernácula. Essa valorização inclui a assimilação do pilotis ao térreo do casario mineiro de pau-a-pique ou de construções utilitárias portuguesas, do pano de vidro e da janela horizontal às janelas corridas fechando balcões no casario português e brasileiro, dos brise-soleil aos muxarabis. Há contraste físico e analogia conceitual no uso de recursos disponíveis na região.⁸ É importante ressaltar que o tema da releitura da arquitetura colonial não configura um estilo ou uma linha arquitetônica à

parte dentro da obra de Alcides, ou dentro da arquitetura moderna brasileira. Sobre a influência luso-colonial nas palavras de Alcides;⁹

A influência portuguesa no trabalho que eu tenho feito, pelo que posso me lembrar de mais característico, são os telhados com as mesmas telhas que usavam em Portugal. Alguns elementos presentes na arquitetura brasileira facilitaram a aceitação da arquitetura moderna entre nós, como é o caso das construções em declive, muito presentes em Portugal. Estas construções começavam no nível da rua, depois o terreno ia caindo, e elas terminavam sobre pilotis, que era a própria estrutura que se estendia até o chão. Tenho a impressão de que outro elemento muito bem aceito foi o 'quebra-sol', brise soleil, por causa do muxarabi. (...) Isso nos veio de Portugal também. Eu não sei se o muxarabi para os árabes tinha a mesma intenção que eu estou dando: a de uma caixa de sombras. (...) Mas nós convivíamos com aquilo e já usávamos treliças inspiradas no muxarabi antes do brise-soleil.

Controle de luz e sombra, proporcionados por brises e venezianas, é o que se encontra na Residência Vivi Nabuco e na Capela dos Bandeirantes. A referência ao passado colonial na segunda é mais sutil, talvez porque seu entorno imediato é diferente dos comentados anteriormente. Em outras palavras, a opção pela madeira não está ligada aos recursos oferecidos pelo entorno imediato. Entretanto há a ligação à tradição arquitetônica brasileira, no sentido material, pois foram usadas madeiras tradicionais: o pau-brasil e o jacarandá.

A Residência do Arquiteto e a Residência Celso chamam atenção pelo desenho refinado das venezianas que vedam os guarda-corpos do balcão, na primeira, e do alpendre e da varanda, na segunda. Ainda na residência Celso os postes de madeira do alpendre trazem ainda mais a tônica vernácula. A Residência Vivi Nabuco encerra os exemplos fazendo algumas referências sutis à arquitetura vernácula luso-colonial – alpendres, brises, venezianas, treliças - e outras explícitas – almofada de porta e forro de palha. As associações são bem dosadas e a madeira, neste caso, é a principal articuladora da obra.

Bibliografia

BELÉM, Cláudia, "Arquiteto do presente com olhos no passado," Jornal O Globo, 9 de Outubro de 1999.

COMAS, Carlos Eduardo, "Precisões Brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos," tese de doutorado, Paris, Universidade de Paris VIII- Vincennes- Saint Denis, 2002.

CZAJKOWSKI, Jorge, "Breve Notícia sobre Pesquisa O Nativismo Carioca: Uma Arquitetura entre a Tradição e a Modernidade." In "Gávea", 6, Rio de Janeiro, 1988.

FROTA, Lélia Coelho, "Alcides da Rocha Miranda Caminho de uma Arquitetura," Rio de Janeiro, UFRJ, 1993.

MIRANDA, Alcides Rocha, "Alguns vestígios do Oriente no barroco brasileiro." In "Língua Mar: criações e confrontos em português," Rio de Janeiro, Funarte, 1997, p. 189-194.

NOBRE, Ana Luiza, "O passado pela frente a modernidade de Alcides da Rocha Miranda," dissertação de mestrado, Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, 1997

PUHL, Liege Sieben, "Alcides da Rocha Miranda – projetos e obras (1934-1997)," dissertação de mestrado, Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR), 2010.

Notas

01 Jornal O Globo, 09/10/99.

02 A residência foi demolida em função de construção de estação de metrô.

03 Hoje é sede do Colégio Ipiranga.

04 NOBRE, 1997.

05 Grupo formado por Alcides da Rocha Miranda, Elvin Dubugras e Fernando Cabral Pinto.

06 A data da Residência Vivi Nabuco está fora do período indicado (1930-70) para o III Seminário Docomomo Sul. Visto que a abordagem do presente artigo se dá a partir do uso da madeira na obra de um arquiteto em específico, faz-se importante a inclusão dos seus projetos e obras, onde o uso da madeira tem destaque, como é o caso da residência em Tiradentes.

07 Jorge Czajkowski, "Breve notícia sobre pesquisa. O nativismo carioca: uma arquitetura entre a tradição e a modernidade". Gávea 6 (Rio: dez. 1988), p. 141.

08 Sobre os conceitos de *analogia*, *contraste* e *gradação* ver Carlos Eduardo Comas, "Rio, São Paulo, Pernambuco e Minas. Heteromorfismo e Contextualismo na arquitetura Moderna Brasileira" in Fernando Diniz Moreira (Org.), *Arquitetura Moderna no Norte e Nordeste do Brasil : Universalidade e Diversidade* (Recife: CECI/UNICAP, 2007).

09 Alcides em *Alguns vestígios do Oriente no barroco brasileiro*, texto publicado no livro *Língua-Mar*, a partir de entrevista com o arquiteto. GALANO, Ana Maria et alii (org.), 1997, p. 189-194.